

Diccionario de datos

Dataset/Recurso: censo-buenosairesciudad-1887-bibliotecanacional

Fuente de los datos: Censo General de Población, Edificación, Comercio e Industrias de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina. Levantado en los días 17 de agosto, 15 y 30 de septiembre de 1887 bajo la administración del Dr. Don Antonio F. Crespo. Buenos Aires, 1889. Tomo I. Capítulo XII: Lugares de Instrucción.

Descripción de cada variable:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
anio	Años relevados
lectores	Concurrencia de lectores a la biblioteca

Formato: archivo de texto plano/CSV- Se utiliza como separador la coma.

Variables originales y su transformación:

No todos los datos sobre las bibliotecas están tabulados. Sin embargo, en el caso del número de lectores se procedió a la transcripción de la tabla original siguiendo algunas buenas prácticas para su publicación en un formato abierto. La misma se puede descargar en CSV.

Otros datos relevados:

Se registra otra información de interés que se transcribe a continuación que no está tabulada en el Censo:

Año	Volúmenes
1823	17229
1882	32600
1888	47345

Presupuesto para el año 1888: 31830 pesos.

Cobertura geográfica: Ciudad de Buenos Aires

Otras cuestiones metodológicas:

- ✓ Se utiliza el punto como separador decimal
- ✓ La letra ñ se reemplaza
- ✓ No se utilizan acentos
- ✓ Se utilizan letras minúsculas